

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

ĐỔI MỚI THỂ CHẾ ĐỂ THỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

TS Huỳnh Thanh Điền

Mã Doi: **10.5281/zenodo.17210101**

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm khái quát mô hình thể chế điều tiết hoạt động kinh tế và vận dụng phân tích cho nền kinh tế ở Việt Nam. Từ lược khảo lý thuyết đã khái quát mô hình thể chế kinh tế được cấu thành bởi cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước (chiều dọc, chiều ngang), hệ thống các quy tắc điều tiết các hoạt động kinh tế, công cụ thực thi và kênh phản hồi các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh tế. Kết quả phân tích trường hợp Việt Nam cho thấy sự phân cấp trong cơ cấu quản lý nhà nước còn chưa đồng nhất; hệ thống pháp luật chưa được kiện toàn, còn chồng chéo; công cụ thực thi chính sách còn hạn chế trong việc tổ chức thực hiện và vấn đề đạo đức, trách nhiệm của công chức gây tác động tiêu cực đến tính hiệu quả của thể chế; cuối cùng là kênh tiếp nhận phản hồi của thể chế chưa được chú trọng đúng mức. Từ đó, các gợi ý đổi mới thể chế cần thực hiện theo hướng khắc phục các hạn chế trên.

Từ khoá: Đổi mới thể chế, phát triển kinh tế, thực thi pháp luật, phân cấp quản lý nhà nước.

1. Giới thiệu

Quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong hơn 10 năm gần đây bộc lộ nhiều hạn chế như chậm chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực; tỷ trọng đóng góp của các ngành thâm dụng lao động, khai thác tài nguyên còn cao; đầu tư vốn là nhân tố chủ yếu đóng góp và quá trình tăng trưởng, trong khi đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp còn thấp; đầu tư công kém hiệu quả, nền sản xuất yếu kém; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... (Porter & Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, 2010). Những tồn tại trên có một phần nguyên nhân từ những hạn chế của thể chế kinh tế.

Nhiều nghiên cứu cho rằng thể chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thể chế không tốt sẽ làm trì hoãn quá trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, gây ra chi phí ẩn làm giảm năng lực cạnh tranh của quốc gia (North & Thomas, 1973; North & Weingast, 1989). Do vậy, khi sự phát triển một nền kinh tế bị trục trặc, thì việc cần xem xét trước tiên đến sự phù hợp của thể chế. Muốn thực hiện đổi mới để thúc đẩy phát triển kinh tế thì việc cần làm trước tiên phải là đổi mới thể chế - điểm mấu chốt nhất để tháo gỡ tất cả các rào cản kìm hãm của quá trình công nghiệp hoá.

Nghiên cứu này trước hết tổng kết các lý thuyết liên quan đến đề định hình khái niệm và cấu trúc của thể chế điều tiết các hoạt động trong nền kinh tế. Kế đến là phân tích mặt tích cực và tiêu cực phân tích thể chế điều tiết hoạt động kinh tế Việt Nam. Qua đó định hướng đổi mới thể chế theo hướng phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực đối với phát triển kinh tế quốc gia.

2. Cấu trúc của thể chế kinh tế

Có nhiều định nghĩa khác nhau về thể chế, North (1990, trang 3) định nghĩa: “*Thể chế là các hệ thống các quy tắc chính thức trong xã hội làm cơ sở để con người tương tác lẫn nhau*”. Cũng tương tự với định nghĩa của North (1990), nhóm tác giả của Ngân hàng Thế giới

Hội thảo: ‘ Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới ’. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

(2010) cho rằng: “*Thể chế là các qui định theo đó các cá nhân, công ty và nhà nước tác động lẫn nhau*”. Tuy nhiên, việc thực thi “các nguyên tắc, các quy định chính thức” phụ thuộc vào cấu trúc phân chia bộ máy quản lý nhà nước theo chiều ngang và chiều dọc, cấu trúc này xác định rõ chức năng ban hành, thực thi, kiểm soát các nguyên tắc, quy định trong xã hội.

Từ những lập luận trên, có thể định nghĩa thể chế đầy đủ hơn: “*Thể chế là hệ thống các quy tắc chính thức được đặt trong cấu trúc phân chia trong bộ máy quản nhà nước nhằm làm cơ sở định hướng hoạt động các chủ thể trong xã hội*”. Trong xã hội có nhiều hoạt động, có thể phân thành các nhóm như hoạt động chính trị, văn hoá xã hội và kinh tế; do vậy có thể phân chia thành các loại thể chế tương ứng là thể chế chính trị, thể chế văn hoá xã hội và thể chế kinh tế.

Theo đó, thể chế kinh tế được định nghĩa là: “*hệ thống các quy tắc chính thức được đặt trong cấu trúc phân chia trong bộ máy quản nhà nước về kinh tế nhằm làm cơ sở định hướng, điều chỉnh các hoạt động kinh tế trong một quốc gia*”. Với định nghĩa này có thể xác định cấu trúc của thể chế kinh tế như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế: cơ cấu tổ chức này được phân chia theo chiều dọc (từ trung ương đến địa phương) và chiều ngang (giữa các cơ quan đồng cấp của trung ương và địa phương với nhau) trong việc ban hành, thực thi, kiểm soát các quy tắc điều chỉnh hoạt động kinh tế.

- Hệ thống các nguyên tắc: bao gồm hiến pháp, pháp luật, thông tư, nghị định, quyết định, quy chế, quy trình, quy định điều chỉnh các hoạt động kinh tế về quyền sở hữu tài sản; điều kiện kinh doanh, quyền cấp phép kinh doanh; chế độ báo cáo, nghĩa vụ thuế; kết thúc hoạt động kinh doanh (phá sản); bảo hiểm rủi ro; và các chính sách khuyến khích ưu đãi, hạn chế...nhằm đảm bảo cho sự tương tác giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể liên quan khác.

Hội thảo: ' Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

- Công cụ thực thi các nguyên tắc: bao gồm bộ máy triển khai, giám sát việc thực thi các nguyên tắc, và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của công chức trong bộ máy thực thi chính sách điều tiết các hoạt động kinh tế.

- Cuối cùng là kênh tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh nguyên tắc: các nguyên tắc, quy định được ban bố và thực thi cần có chế phản hồi từ các chủ thể được điều chỉnh nhằm kịp thời phát hiện sai lệch, bất cập để thay đổi thể chế theo hướng tích cực hơn. Kênh phản hồi được thể hiện ở cơ chế tiếp nhận phản hồi, xử lý thông tin phản hồi và kết quả phản hồi.

Có nhiều nghiên cứu khẳng định thể chế có quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như [Dollar & Kraay \(2002\)](#) đã chứng minh hệ thống hệ thống pháp luật của quốc gia nào đầy đủ hơn thì có thu nhập bình quân đầu người cao hơn; [Soto \(2000\)](#) đã chứng minh được quốc gia nào đảm bảo được quyền sở tài sản cho người dân tốt và áp đặt cơ chế giải quyết bài toán hợp tác tốt sẽ tạo ra khả năng đầu tư vốn vật thể phục vụ cho tăng trưởng kinh tế; [Rodrik \(2000\)](#) đã chỉ ra được vai trò của các quy định điều chỉnh thị trường, bảo hiểm và chế độ chính trị là các nhân tố quan trọng trong việc khuyến khích đầu tư và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia.

Chất lượng của thể chế được [Rodrik \(2000\)](#) đề cập đến trước hết thuộc về khâu xây dựng thể chế phải đảm bảo tính dân chủ, huy động được nhiều đối tượng, tầng lớp trong xã hội tham gia; kế đến là phạm vi bao phủ của các quy tắc phải đảm bảo điều chỉnh các hoạt động trong nền kinh tế; và hiệu ứng của chính sách được đảm bảo cần cần có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

Cấu trúc của thể chế kinh tế được minh họa bởi Hình 1 như sau:

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Hình 1: Cấu trúc của thể chế kinh tế

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết.

3. Phương pháp phân tích

Hội thảo: ‘Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới’. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Mục tiêu của nghiên cứu này không nhằm phân tích mối quan hệ giữa thể chế và phát triển kinh tế thông qua kiểm chứng số liệu có liên quan. Thay vào đó, nghiên cứu giả định có mối quan hệ đồng biến giữa tính tích cực của thể chế với sự thay đổi tích cực trong quá trình phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phân tích thể chế của Việt Nam trên cơ sở dẫn chứng các nghiên cứu đã được thực hiện trước đó (phương pháp Grounded theory), nếu khía cạnh nào của thể chế là tiêu cực thì phát triển kinh tế cũng tiêu cực và ngược lại. Hạn chế của phương pháp này là trích dẫn nhằm những nghiên cứu không đảm bảo độ tin cậy, nên tác giả bài viết lựa chọn những nghiên cứu có chất lượng tốt (nghiên cứu công bố tại các tạp chí có phản biện) để trích dẫn cho các minh chứng được nhận định.

4. Phân tích tính hiệu quả của thể chế kinh tế Việt Nam

a. Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế

Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về các hoạt động kinh tế ở Việt Nam được phân chia theo chiều dọc và chiều ngang.

Cơ cấu quản lý nhà nước theo chiều dọc là cách phân chia cấp độ quản lý nhà nước từ cao xuống thấp. Cấp độ cao nhất là cơ quan lập pháp – nơi ban hành và giám sát thực thi các nguyên tắc (ở Việt Nam cơ quan này là Quốc hội – nơi ban hành và giám sát thực thi Hiến pháp, luật), kế đến là cơ quan hành pháp (Chính phủ hướng dẫn, thực hiện các nguyên tắc được Quốc hội ban hành). Một cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước hiệu quả cần phải đảm bảo sự tách bạch về nhân sự giữa hai cơ quan hành pháp và lập pháp. Ở Việt Nam chưa có sự tách bạch về nhân sự giữa hai cơ quan này nên việc ban hành các nguyên tắc chưa đảm bảo tính khách quan, cũng như chức năng giám sát thực thi nguyên tắc bị vô hiệu hoá.

Mặt khác, việc phân cấp quản lý nhà nước còn chưa đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực, thậm chí địa phương (Vũ Thành Tụ Anh, 2012). Thêm vào đó là sự thiếu liên kết giữa các ngành, các cấp và địa phương, dẫn đến sự chia cắt trong hệ thống quản lý nhà nước (Vũ Thành

Hội thảo: ' Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Tự Anh & các cộng sự, 2007). Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật đối với các chủ thể trong nền kinh tế.

Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước theo chiều ngang thể hiện qua việc ban hành văn bản hướng dẫn, và thực thi pháp luật còn thiếu nhịp nhàng, chông chéo, nhất là phân chia chức năng giữa các Bộ (cấp Trung ương), giữa các Sở (cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương), các Phòng (cấp quận/huyện), có những chức năng quản lý nhà nước thì nhiều cơ quan cùng thực hiện, nhưng có những chức năng thì chưa rõ cơ quan chủ trì. Theo kết quả rà soát và báo cáo của các bộ ngành, tính đến năm 2013 có 27 loại việc chồng chéo, phân công chưa rõ 57 loại việc, có 29 loại việc phân công chưa hợp lý, bỏ trống 26 loại công việc (Vũ Văn Thái, 2013). Hơn nữa, các chính sách, pháp luật đã ban hành chưa được hiểu thông suốt giữa cơ quan ban hành, cơ quan thực hiện và đối tượng được điều chỉnh; nguyên nhân là do trình độ nhận thức của các bộ các cấp còn hạn chế. Do đó, độ trễ chính sách ở Việt Nam thường lớn, gây khó khăn về thủ tục hành chính, trì trệ các hoạt động kinh doanh, giảm năng lực cạnh tranh quốc gia.

b. Hệ thống các quy tắc điều chỉnh các hoạt động kinh tế

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường thì hệ thống pháp luật của chúng ta có lẽ phức tạp nhất thế giới với rất nhiều chủ thể được ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Trí Dũng, 2014). Tuy nhiên, còn nhiều lĩnh vực chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh, trong khi có những lĩnh vực thì được nhiều văn bản cũng điều chỉnh thậm chí nội dung không nhất quán với nhau (Nguyễn Quốc Bình, 2014).

Hơn nữa, quá nhiều lĩnh vực, hoạt động thì quy định về điều kiện kinh doanh quá khắc khe, thủ tục rườm rà, qua nhiều khâu thẩm định và cấp phép gây cơ hội cho đầu cơ

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

như đầu giá quyền sử dụng đất. Nhưng cũng tồn tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật quá khắc gâý khó khăn cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, chẳng hạn như danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện quá nhiều dẫn đến thủ tục hành chính xin cấp phép phức tạp hơn.

Tóm lại, với hệ thống văn bản phức tạp, nhiều cấp ban hành, chồng chéo, “khắc khe nhưng sơ hở” là nguyên nhân gây ra xung đột trong hoạt động kinh tế xã hội còn phổ biến và ngày càng gia theo sự phát triển kinh tế (Hình 2), và tăng độ trễ chính sách ở Việt Nam.

Hình 2: Kinh tế phát triển, áp lực với toà án gia tăng

Nguồn: Báo cáo phát triển Việt Nam (2012)

Điều căn bản nhất trong hệ thống các nguyên tắc điều tiết các hoạt động kinh tế là việc xác lập quyền sở hữu sẽ góp phần tạo vốn cho nền kinh tế (Soto, 2000). Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn tình trạng quy hoạch treo, không xác định quyền sử dụng

Hội thảo: ' Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới '. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

đất, quyền sở hữu tài sản cho đối tượng sử dụng gây ra “vốn chết” cho nền kinh tế, nhưng vấn đề này ngày càng được cải thiện theo chiều hướng tích cực (Hình 3).

Hình 3: Mức độ tin cậy vào quyền sử dụng đất

Nguồn: báo cáo phát triển Việt Nam 2011

c. Công cụ thực thi các chính sách pháp luật

Công cụ thực thi pháp luật bao gồm bộ máy tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, phương tiện thực hiện và đội ngũ công chức thực thi pháp luật. Như phân tích ở trên, bộ máy tổ chức thực thi pháp luật là một trong những hạn chế lớn, Trần Thị Thơ (2014) tổng kết những bất ổn trong tổ chức thực thi chính sách ở Việt Nam như sau: “*Sự phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị tổ chức thực thi chính sách chưa thực sự khoa học, vẫn có sự chồng chéo, trùng lặp giữa quyền hạn và lợi ích. Cơ chế phối hợp giữa các cấp và giữa các cơ quan đồng cấp chưa chặt chẽ,*

Hội thảo: ‘*Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới*’. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

đặc biệt trong việc chia sẻ, trao đổi, công khai thông tin. Bên cạnh đó, một bộ phận trong đội ngũ cán bộ, công chức thiếu năng lực, trình độ và sự trong sạch trong thực thi chính sách cũng đang là một trong những nguyên nhân bóp méo, thậm chí đi ngược lại mục tiêu của chính sách”.

Hơn nữa, Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về nội dung và yêu cầu của chính sách có khi chưa đầy đủ, rõ ràng và kịp thời tới những đối tượng liên quan (nhà chức trách, những người thực thi và người dân), dẫn đến hiểu sai (Trần Thị Thơ, 2014).

Hình 4 cho thấy mức độ khó khăn đối với hộ gia đình khi muốn tìm hiểu về thông tin hướng dẫn về các thủ tục hành chính cao như xin cấp phép quyền sở hữu nhà, sử dụng đất và sửa chữa xây nhà. Một trong những nguyên nhân của hiện trạng này là do còn chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin chính và giải quyết chính sách.

Hình 4: Mức độ khó khăn đối với các hộ gia đình khi muốn tìm hiểu thông tin hướng dẫn về các thủ tục hành chính.

Nguồn: Tính toán từ Điều tra mức số hộ gia đình 2010.

Mặt khác, một trong những nguyên nhân gây hạn chế trong việc thực thi chính sách xuất phát từ nội tại các chính sách ban hành. Ở Việt Nam rất nhiều chính sách mang tính khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế thường quy định chung chung, thiếu các chương trình dự án, đối tượng, hướng dẫn áp dụng cho từng đối tượng liên

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

quan, chẳng hạn như chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 11/11/2011).

Thêm vào đó, công tác kiểm tra thực thi chính sách là một trong những hạn chế lớn nhất mà với cơ chế phân chia tổ chức quản lý nhà nước như hiện nay chưa có sự tách bạch về nhân sự của cơ quan hành pháp và lập pháp. Đồng thời cơ chế kiểm soát trong nội bộ cơ quan hành pháp cũng có sự chòng chéo, nhất là phân cấp, phân quyền trong kiểm tra, giám sát (Vũ Thành Tụ Anh, 2012).

Vấn đề cuối cùng nhưng lại mấu chốt nhất dẫn đến tính kém hiệu quả trong thực thi chính sách ở Việt Nam là *đạo đức công chức* trong bộ máy thực thi chính sách pháp luật. Tình trạng tham nhũng, sách nhiễu của không ít bộ phận công chức (*minh chứng điển hình trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hình 5 và Hình 6*) là nguyên nhân của sự vô hiệu hoá các chính sách được ban hành. Nếu muốn chính sách gây hiệu ứng tích cực, thì việc làm thường xuyên nhất là phải nâng cao hiệu quả của phòng chống tham nhũng.

Hình 5: Chi phí không chính thức của doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009

Hình 6: Quan điểm về mức độ tham nhũng trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát doanh nghiệp năm 2009
Nguồn: Tính toán dựa dữ liệu VHLSS

d. Kênh phản hồi chính sách pháp luật

Chính sách đã ban hành rất khó đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn hoạt động trong nền kinh tế bởi vì môi trường kinh doanh luôn xuất hiện nhiều biến cố. Do vậy, những vấn đề thực tiễn mới phát sinh có thể làm chính sách dần trở nên lạc hậu, cần điều chỉnh cho phù hợp. Để giúp nhận ra các vấn đề bất ổn của chính sách cần phải xây dựng kênh phản hồi giữa đối tượng được điều chỉnh với cơ quan ban hành hiệu quả. Ở Việt Nam kênh phản hồi chính sách chưa được chú trọng đúng mức (minh chứng ở **Hình 7** về hộ gia đình cho ý kiến về kế hoạch ngân sách xã giai đoạn 2010-2012), cơ chế tiếp nhận phản hồi chưa được quy định rõ ràng (chủ yếu là sự nỗ lực của một vài cơ quan, cá nhân trong bộ máy quản lý nhà nước). Thêm vào đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý phản hồi cũng rất hạn chế.

Hình 7: Hộ gia đình cho ý kiến về kế hoạch ngân sách xã trong thời kỳ 2006 -2008

Nguồn: Tính toán từ điều tra MSHGD 2012.

5. Gợi ý chính sách đổi mới thể chế theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế

a. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Thế chế kinh tế là nhân tố quan trọng chi phối mọi hoạt động trong nền kinh tế, nhiều nghiên cứu đã chứng minh thế chế kinh tế tiến bộ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Kết quả lược khảo lý thuyết đã khái quát được mô hình cấu trúc thế chế kinh tế của Việt Nam gồm 4 thành phần: Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước, hệ thống các quy tắc điều chỉnh, công cụ thực thi các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh tế và kênh tiếp nhận, xử lý phản hồi. Kết quả phân tích cho thấy Việt Nam đang trong quá trình cải cách kinh tế theo hướng hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế, nhưng vẫn còn các tồn tại nhất định như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về các hoạt động kinh tế phân chia chiều dọc chưa có sự tách bạch về nhân sự giữa hai cơ quan hành pháp và lập pháp dẫn đến chức năng giám sát bị vô hiệu hoá; phân cấp quản lý nhà nước chưa đồng bộ; thiếu liên kết giữa các ngành, các cấp. Trong khi đó, phân chia chức năng tổ chức thực thi pháp luật, chính sách theo chiều ngang còn chông chéo.

- Hệ thống các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh tế như hệ thống văn bản phức tạp, nhiều cấp ban hành, chông chéo, “khắc khe nhưng sơ hở” là nguyên nhân gây ra xung đột trong hoạt động kinh tế xã hội còn phổ biến, và độ trễ chính sách lớn.

- Các công cụ thực thi hệ thống nguyên tắc biểu hiện qua việc phân chia trách nhiệm thực thi pháp luật còn chông chéo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến chính sách còn chậm. Thêm vào đó là năng lực công chức hạn chế và phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công chức chưa cao, nhất là tệ nạn tham nhũng chưa có biểu hiện giảm.

Hội thảo: ‘Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới’. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

- Kênh phản hồi chính sách chưa được chú trọng đúng mức, đáng chú ý là cơ chế tiếp nhận phản chưa được quy định rõ ràng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý phản hồi cũng rất hạn chế.

Kết quả phân tích thể chế kinh tế của Việt Nam được tổng kết như Hình 8.

Hình 8: Tóm tắt kết quả phân tích thể chế kinh tế của Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ kết quả nghiên cứu.

6.2 Gợi ý chính sách đổi mới thể chế theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế

Để thúc đẩy phát triển kinh tế cần cải cách thể chế kinh tế theo hướng khắc phục những tồn tại về cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về các hoạt động kinh tế, hệ thống pháp luật, cung cụ thực thi chính sách, và kênh phản hồi chính sách pháp luật:

- Thứ nhất, nghiên cứu soạn thảo luật về tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế theo hướng tách bạch về nhân sự giữa cơ quan hành pháp và lập pháp nhằm đảm bảo tính khách quan của các luật được ban hành điều tiết hoạt động kinh tế, đồng thời qua đó cũng đảm bảo hiệu quả của các cơ quan giám sát thực thi chính sách. Hơn nữa, thường xuyên rà soát sự chồng chéo trong phân cấp quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

- Thứ hai, giảm bớt số lượng cơ quan ban hành văn bản vi phạm pháp luật để tránh sự thiếu nhất quán và xung đột giữa các quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường chất lượng công tác làm luật theo hướng tăng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm luật để đảm bảo các quy định ban hành gắn với hoạt động thực tiễn.

- Thứ ba, đảm bảo các quy định pháp luật được thực thi hiệu quả bằng các biện pháp cải cách bộ máy hành pháp theo hướng đảm giảm sự chồng chéo trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế. Đồng thời từng bước nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của công chức trong bộ máy quản lý nhà nước. Muốn làm được như vậy cần cải cách chế độ tiền lương cho công chức theo hướng đảm bảo đây là lực lượng lao động có mức thu nhập bình quân cao nhất trong xã hội và đi kèm với chế

Hội thảo: ‘ Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới ’. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

tài xử phạt nặng đối với hành vi sách nhiễu. Bên cạnh đó, triển khai nhanh các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến chính sách pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính trong các hoạt động kinh tế để đảm bảo tính thực thi pháp luật nhanh và hiệu quả

- Cuối cùng là xây dựng các kênh tiếp nhận phản hồi về các chính sách được ban hành để kịp thời điều chỉnh sự không phù hợp và hiệu ứng tiêu cực. Kênh phản hồi nên được thiết lập qua trung gian các hiệp hội ngành nghề và ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận phản hồi. Cần xây dựng quy chế, thậm chí pháp luật để điều chỉnh hoạt động tiếp nhận và xử lý phản về chính sách đã ban hành.

Danh mục tài liệu tham khảo:

Tiếng Việt:

Vũ Thành TỰ Anh (2012). “Phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam”. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. TP Hồ Chí Minh.
<http://www.fetp.edu.vn/attachment.aspx?ID=8684> (truy cập ngày 01/07/2014).

Porter và Viện kinh tế Quản lý trung ương (2010). “Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc gia của Việt Nam”. Viện kinh tế Quản lý Trung Ương. Hà Nội.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York.

Vũ Quốc Thái (2013). Xử lý chồng chéo chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu tổ chức Chính phủ khoá XII. <http://caicachanhchinh.gov.vn> (truy cập ngày 01/07/2014).

Hội thảo: 'Tu duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới'. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Trí Dũng (2014). Hệ thống pháp luật của Việt Nam phức tạp nhất thế giới. Tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo.

Nguyễn Quốc Bình (2014) Luật “chồng” luật: Nhìn từ dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi? Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 11, Hà Nội.

Thanh Hải và Đỗ An (2014). Còn “kẽ hở” pháp luật để “cò” đầu cơ. Báo Pháp luật. <http://phapluatxahoi.vn> (truy cập ngày 30/6/2014).

Trần Thị Thơ (2014). Một số vấn đề thực thi chính sách công. Tạp chí tổ chức nhà nước. Hà Nội.

Tiếng Anh:

Dani Rodrik (2000). *Institutions for High-Quality Growth: What They are and How to Acquire Them*. NBER Working Paper No. 7540.

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). “Growth is Good for the Poor”. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195- 225.

North, D.C. and R.P. Thomas (1973). *The Rise of the Western World: A New Economic History*. Cambridge: Cambridge University Press.

North, D.C. and R.P. Thomas (1977). “The First Economic Revolution”. *Economic History Review*, vol. 30, 2nd series, no.2, 229-241.

North, D.C. (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

North, Douglass C. and Barry R. Weingast. 1989. "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England." *The Journal of Economic History*, 49:4.

Hội thảo: ‘ Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh mới ’. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Soto, H. de (2000). *The Mystery of Capital*. Basic Books Perseus Books Group ISBN 0465016154.

World Bank. (2000). “Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia”. *Washington DC: World Bank*.